

УДК 629.1.06
DOI 10.5281/zenodo.15039446
Научная статья

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ АВТОБУСА

ENSURING THE FUNCTIONALITY OF THE BUS AIR CONDITIONING SYSTEM

ШУБИН ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,
Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II.
АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
кандидат военных наук, профессор,
Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II.

SHUBIN DMITRY KONSTANTINOVICH,
Saint Petersburg Mining University of Empress Catherine II.
AFANASYEV ALEXANDER SERGEEVICH,
Candidate of military sciences, professor,
Saint Petersburg Mining University of Empress Catherine II.

В статье исследуются устройства системы кондиционирования автобуса. Обоснована необходимость современных, технологически оснащенных автобусов для повышения качества транспортных услуг в сфере пассажирских перевозок наземным общественным транспортом. Определено назначение системы кондиционирования в автобусе. В работе на основе обзора систем кондиционирования подвижного состава автобусных парков выявлены основные неисправности, а также предложены меры по поддержанию их работоспособности. Сделан вывод, что для поддержания работоспособного состояния необходим специальный участок по обслуживанию и ремонту кондиционеров на АТП.

The article examines the devices of the bus air conditioning system. The necessity of modern, technologically equipped buses to improve the quality of transport services in the field of passenger transportation by land public transport is substantiated. The purpose of the air conditioning system in the bus has been determined. Based on a review of the air conditioning systems of the rolling stock of bus fleets, the main malfunctions were identified, and measures were proposed to maintain their operability. It is concluded that in order to maintain a working condition, a special section is needed for the maintenance and repair of air conditioners at the ATP.

Ключевые слова: кондиционер, безопасность, работоспособность, автобус, неисправности, обслуживание.

Key words: air conditioning, safety, operability, bus, malfunction, maintenance.

Введение.
Наземный общественный транспорт постоянно совершенствуется с целью экономической эффективности, надежности подвижного состава и комфорта перевозок пас-

сажиров. На развитие транспортной отрасли влияет нормативно-правовое регулирование со стороны государства [1]. Документ устанавливает уровень и показатели качества транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок и их нормативные значения. Из документа следует, что для обеспечения необходимых требований микроклимата в салоне автобуса в жаркое время необходима система кондиционирования, а в зимнее время отопитель салона [11; 12].

Соответствие требованиям микроклимата внутри автобуса влияет не только на комфорт поездки пассажиров, но и на работу водителя. Уменьшение тепловой нагрузки на водителя в жаркое время года стимулирует его умственную деятельность, скорость реакции и способность концентрироваться на управлении транспортным средством, тем самым уменьшая риск аварийных ситуаций [9].

Таким образом, для поддержания комфортных условий перевозок необходима установка кондиционеров. Поэтому следует соблюдать меры по поддержанию системы в работоспособном состоянии.

Объект и методика.

Объектом являются: системы кондиционирования подвижного состава фирмы: Август, SONGZ, Eberspacher. Методика исследования: обзор технических источников по данной теме, анализ и выявление характерных неисправностей системы кондиционирования.

Подвижной состав автобусного парка.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» организывает и осуществляет пассажирские перевозки на автобусах, согласно расписанию, при этом включая не только городские маршруты, но и пригородные [2].

Рассматриваемый филиал предприятия Автобусный парк №6 имеет подвижной состав, состоящий из четырех основных марок автобус, таких как: МАЗ, ЛиАЗ и Volgabus (табл. 1).

Таблица 1. Списочный состав автобусного парка (данные из ГУП «Пассажиравтотранс» Автобусный парк №6)

№	Марка и модель автобуса	Количество, шт.
1	ЛиАЗ 429260	34
2	ЛиАЗ 529265	59
3	ЛиАЗ 529265 CITYMAX 12	104
4	МАЗ 103486	25
5	МАЗ 203085	14
6	МАЗ 216047	25
7	VOLGABUS 5270-0000010	24
8	VOLGABUS 6271-0000010	11
9	VOLGABUS 627105-0000010	42
Итого		338

Больше всего автобусов марки ЛиАЗ. Общее количество 197 штук, больше все модели ЛиАЗ 529265 CITYMAX 12, в количестве 104 автобуса. Далее представлена диаграмма распределения подвижного состава в процентном соотношении к общему количеству.

Рис. 1. Процентное соотношение автобусов по маркам в автобусном парке №6

Конструкция и принцип работы системы кондиционирования автобуса.

В настоящий момент на автобусах устанавливаются системы кондиционирования марок SONGZ, Eberspacher и Август и их различные модификации. Система кондиционирования автобуса представляют собой климатическую установку, которая поддерживает требуемую температуру в салоне автобуса и кабине водителя. Основные элементы этой системы располагаются на крыше автобуса.

С помощью климатической системы поддерживается необходимый микроклимат внутри салона автобуса в теплые периоды, обеспечивая комфортную перевозку пассажиров и оптимальные условия труда, предотвращая перегрев и увеличивая концентрацию водителя [3; 4; 10].

Ниже представлена схема и принцип работы климатической установки Август 23БС-А30Т.

Рис. 2. Схема установки Август 23БС-А30Т [5]

1 – вентилятор осевой; 2 – конденсатор; 3 – датчик высокого давления; 4 – ресивер-осушитель; 5 – датчик низкого давления; 6 – смотровое окно; 7 – терморегулирующий вентиль; 8 – вентилятор центробежный; 9, 10 – испаритель; 11, 12 – сервисный порт; 13 – компрессор; 14 – хладопровод высокого давления; 15 – хладопровод всасывающий; 16 – хладопровод нагнетающий; 17, 18 – радиатор отопителя; 19 – кран отопителя; 20 – воздухоотводчик; 21 – подводящий трубопровод; 22 – отводящий трубопровод.

Компрессор (13) сжимает хладагент, который под высоким давлением подается в конденсатор (2). Датчик высокого давления (3) обеспечивает нужный уровень давления. Внутри конденсатора хладагент с высокой температурой охлаждается потоком воздуха, создаваемого вентилятором (1), и превращается в жидкость под высоким давлением. Затем хладагент проходит через ресивер-осушитель (4), где фильтруется от влаги и примесей, которые могут находиться в системе климатического контроля. После этого жидкий хладагент проходит через терморегулирующий вентиль (7) и расширяется, что приводит к резкому снижению температуры и давления. Далее в испарителе (9, 10) попадает смесь жидкости и газа, которая полностью превращается в газ, забирая тепло из воздуха, проходящего через испарители из салона автобуса. После испарителей установлен датчик контроля низкого давления (5), где хладагент снова всасывается компрессором, и цикл повторяется [5].

Немаловажным является забор воздуха, который попадает в систему как снаружи, так и из салона, тем самым рециркулируя по системе.

В таблице 2 представлены основные технические характеристики климатической установки.

Таблица 2. Технические характеристики климатической установки [6]

Наименование показателя	Значение
Холодопроизводительность	30 кВт
Теплопроизводительность	31 кВт
Расход воздуха вентиляторами испарителей	4400 м ³ /ч
Напряжение питания	24 В
Потребляемый ток	max 76А
Рабочий диапазон давлений в системе	0,196-3,14 МПа
Используемый хладагент	R-134a
Заправляемое количество	3,3 ± 0,05 кг
Габаритные размеры	2400x1826x280 мм
Вес блока кондиционера	145 кг

Из таблицы следует, что в климатической установке используется хладагент R-134a, в котором отсутствует хлор в составе, тем самым хладагент обладает минимальным разрушением озонового слоя [6].

Недостатком хладагента R-134a, является большой потенциал глобального потепления. В перспективе, следует заменить действующее вещество в системе кондиционирования на хладагент, у которого меньший индекс ПГП. Такими хладагентами могут быть: R-1234yf, R-515B и др. [7; 8; 13].

Анализ неисправностей системы кондиционирования.

На основе данных завода изготовителя [5] и статистики, полученной по данным автобусных парков, можно выделить ряд основных неисправностей системы кондиционирования. В таблице 3 представлены неисправности, которые сообщает завод изготовитель кондиционеров Август.

Таблица 3. Основные неисправности и их устранение [6]

Неисправность	Возможная причина
Кондиционер не функционирует	Возможными причинами могут быть неисправности датчика давления, электропроводки, электромагнитной муфты. Также следует проверить блок предохранителей на предмет перегорания предохранителей. Также может произойти разгерметизация и отсутствовать хладагент в системе.
Кондиционер включается, но работает короткими циклами	Неисправен электронный термостат или необходимо почистить конденсатор от грязи.
Шум компрессора	Износ деталей компрессора или недостаток масла в компрессоре, также возможной причиной может быть износ приводного ремня компрессора.

На рис. 3 представлены практические неисправности систем кондиционирования автобусных парков за 2024 г. и их процентное соотношение от общего количества неисправностей.

Рис. 3. Неисправности системы кондиционирования в автобусном парке

Из диаграммы следует, что чаще всего выходят из строя радиаторы системы кондиционирования. В результате эксплуатации алюминий, из которого сделаны радиаторы, разрушается, что приводит к неисправности системы. Радиаторы разрушаются до состояния, при котором невозможен ремонт и необходима полная замена.

Для предотвращения утечек, разрушения радиаторов и предупреждения других неисправностей системы необходимо проверять герметичность контура; производить своевременное обслуживание и ремонт климатических установок.

Техническое обслуживание и ремонт системы кондиционирования.

Система кондиционирования имеет ряд основных неисправностей, которые могут быть предотвращены своевременным техническим обслуживанием системы.

Основные работы по обслуживанию климатических установок выполняются во время сезонного обслуживания перед летним периодом эксплуатации. Также следует производить визуальную проверку приводных ремней при ежедневном обслуживании и ряд работ при ТО-1. В таблице 4 указан примерный список работ по обслуживанию системы кондиционирования. В зависимости от конструкции той или иной установки, перечень работ может изменяться.

Таблица 4. Перечень работ при техническом обслуживании системы кондиционирования [5]

Наименование технического обслуживания	Список работ по видам обслуживания
Ежедневное обслуживание	Визуальный контроль состояния приводных ремней компрессора
Техническое обслуживание № 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь в наличии масла в компрессоре и проверьте его герметичность. 2. С использованием специализированного оборудования проверьте натяжение ремня компрессора и выровненность шкивов. 3. В теплое время года проверьте и очистите фильтр для наружного воздуха и фильтр для рециркулируемого воздуха. 4. В холодное время года или после длительного простоя системы выполните контрольный запуск кондиционера в теплом помещении, дав ему поработать более 5 минут.
Техническое обслуживание № 2	Работы не предусматриваются
Сезонное обслуживание	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проконтролировать состояние ресивера-осушителя и при необходимости его заменить. 2. С помощью оборудования проверить герметичность системы кондиционирования, уровень хладагента и наличие влаги в климатическом оборудовании. 3. Оценить работу магнитной муфты компрессора на наличие посторонних шумов в его приводе. 4. Проверить радиатор и испарители на наличие повреждений, при необходимости произвести очистку или замену. 5. Убедиться в исправности панели управления контроллера, блока предохранителей и реле, а также проверить все разъемы и соединения электрической системы кондиционера. 6. Провести диагностику системы кондиционирования, проверить функционирование всех компонентов и устранить выявленные неисправности.
Дополнительные работы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замена масла в картере компрессора (1 раз в 2 года). 2. Замена ресивера-осушителя (1 раз в 2 года).

Для поддержания систем кондиционирования в исправном состоянии на автотранспортном предприятии требуется специализированный пост, оборудованный всем необходимым для обслуживания и ремонта кондиционеров.

Проектирование и организация поста по обслуживанию и ремонту кондиционеров ав-

тобуса на автобусном парке позволит производить своевременное обслуживание и проверку системы для ее качественной работы в жаркий период. Также специализированный пост позволит производить работы, не прибегая к услугам сторонних организаций.

Вывод.

Система кондиционирования является обязательной составляющей, для поддержания комфортных климатических условий в салоне автобуса в жаркий период времени. Поддержание системы в работоспособном состоянии является необходимым для соответствия нормам и требованиям пассажирских автобусных перевозок.

Для обеспечения работоспособности системы кондиционирования, необходимо в полной мере выполнять работы, предусмотренные заводом изготовителем. Для этих целей следует создать на территории автобусных парков пост по ремонту и обслуживанию системы кондиционирования, который будет отвечать всем необходимым требованиям технологической оснащенности и безопасности.

Ремонт контуров и проведение ремонтных работ системы кондиционирования требует квалификации, которую необходимо получить специалистам, работающим на посту.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». URL: <https://mintrans.gov.ru/documents/8/6802> (дата обращения 15.01.25).
2. СПб ГУП «Пассажиравтотранс». URL: <https://www.avtobus.spb.ru> (дата обращения 5.01.25).
3. Менухова Т.П. Показатели комфортности транспортного обслуживания в городских автобусах / Т.П. Менухова, М.С. Высоцкая, С.А. Коковина, Ю.В. Бородин // Транспортное дело России. 2019. № 1. С. 237-241.
4. Аверьянов Ю.И., Смирнов Д.В. Анализ способов и средств обеспечения термокомфортности оператора мобильной сельскохозяйственной машины в теплый период года // Материалы ЛП междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному производству». Челябинск: ЧГАА. 2013. Ч. VI. С. 95-101.
5. Руководство по эксплуатации, паспорт климатических систем «Август 23БС-А30Т», «Август 23БС-А18Т» завода кондиционеров «Август». URL: <https://klimatizators.ru/shop/avtokondicionery/kondicionery-dlya-avtobusov/klimaticheskaya-sistema-avgust-23bs-a30t>.
6. Афанасьев А.С., Федотов В.Н., Иванов А.А. Обзор и оценка фреонов для кондиционеров транспортных средств // В сборнике: Транспорт России: проблемы и перспективы-2023. Материалы Международной научно-практической конференции. // СПб, 2023. С. 157-162.
7. Гуреев В.М. Перспективы применения альтернативных хладагентов в теплых насосах // Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 2010. № 1. С. 30-34.
8. Бабакин Б.С., Стефанчук В.И., Ковтунов Е.Е. Альтернативные хладагенты и сервис холодильных систем на их основе. М.: Колос, 2000. 160 с.
9. Афанасьев А.С., Хакимов Р.Т., Печурин А.А. Испытание систем кондиционирования конструкций кабин автотракторной техники // Проблемы управления рисками в техносфере. 2017. №3 (43). С. 150-156.
10. Афанасьев А.С., Хакимов Р.Т., Печурин А.А. Температурно-динамические испытания систем кондиционирования кабин автотракторной техники // В сборнике: Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы, обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения. Материалы IX Всероссийской научно-транспортной конференции // Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России. 2017. С. 266-271.
11. ГОСТ 32969-2014 (ISO 13253:2011). Кондиционеры и воздушно-воздушные тепловые насосы с воздуховодами. Испытания и оценка рабочих характеристик. Ducted air-conditioners and air-to-air

heat pumps. Testing and rating for performance. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200121972?ysclid=m8cz8lu35t667543237>.

12. ГОСТ ИСО 14269-2-2003. Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Метод испытаний и характеристики систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200044533>.

13. Хладогенты. Система обозначений. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 817-2014. Издание официальное. М.: Стандартинформ, 2014. 11 с.

Поступила в редакцию: 12.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Шубин Д.К., Афанасьев А.С., 2025.